

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA
BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

KERLEN PEREIRA DE SOUZA

O AUTISMO E ODONTOLOGIA: UMA ANÁLISE CLÍNICA DOS
DESAFIOS TERAPÊUTICOS E IMPACTO SOCIAL.

ALAGOINHAS/BA

2023

KERLEN PEREIRA DE SOUZA

**O AUTISMO E ODONTOLOGIA: UMA ANÁLISE CLÍNICA DOS
DESAFIOS TERAPÊUTICOS E IMPACTO SOCIAL.**

Monografia apresentada ao curso de Odontologia, da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia (FATEC) como requisito para obtenção do título de bacharel em Odontologia.

Orientadora: Prof./ Me. Catarina Milena Monteiro da Costa

ALAGOINHAS/BA

2023

KERLEN PEREIRA DE SOUZA

**O AUTISMO E ODONTOLOGIA: UMA ANÁLISE CLÍNICA DOS
DESAFIOS TERAPÊUTICOS E IMPACTO SOCIAL.**

Trabalho de conclusão de curso, aprovado como requisito para a obtenção de título de Cirurgiã-Dentista do curso de Odontologia da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia - FATEC.

Data da aprovação: ____/__/____

BANCA EXAMINADORA

Prof./ Me./ Esp. Catarina Milena Monteiro da Costa
Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia -FATEC

Prof./ Me. Juliana Araújo da Silva Simoura
Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia -FATEC

Prof./ Esp. Ariana de Souza Carvalho
Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia -FATEC

Dedico este trabalho primeiramente à Deus, pois sem Ele eu nada seria e à minha família. Meu maior exemplo de força e dedicação. Que o amor seja sempre a nossa maior ligação! AMO VOCÊS!

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer primeiramente ao meu bom e amado **Deus** que concedeu força e coragem em toda minha vida, principalmente nesses 5 anos de caminhada árdua e a Nossa Senhora Aparecida por ter sido meu alívio, certeza e proteção.

Aos meus pais **José Ramos e Jandira** por terem sonhado este sonho comigo, com certeza esta conquista é nossa, minha eterna gratidão. Obrigado por me apoiarem com amor e por me proporcionarem condições para realizar este grande sonho, obrigado por abdicarem de tudo nesses anos. A minha mãe por me ouvir com muito carinho e me aconselhar, por todo acolhimento e por ser minha melhor amiga. A meu pai pela paciência, confiança e por acreditar que seria possível chegar até aqui. Vocês são meu alicerce, minha luz no fim do túnel, minhas forças, a mão que sustenta, o impulso que me fizeram chegar aqui, eu amo vocês mais que tudo nesta vida.

A minha irmã **Keize** e ao meu sobrinho **Kael** pelo companheirismo e pela perseverança. Kael sem dúvidas é benção em nossas vidas, sou grata pela dádiva de ser sua tia e por te ter nos meus dias mais estressantes e vulneráveis, por poder ser contagiada pela sua alegria e amor, te amo meu pequeno.

Aos meus segundos pais **Sr Antônio e Dona Conceição** por terem me acolhido durante estes anos com muito afeto, carinho e amor, serei eternamente grata pelo convívio diário, pelas forças, pelo apoio, e por todos os sentimentos bons, gratidão eterna. Vocês estarão para sempre no meu coração e na minha história.

Ao meu namorado **Renildo**, que sempre esteve presente me apoiando e incentivando com todo carinho. Obrigado pela compreensão e amor nos momentos estressantes e ansiosos e por entender minhas ausências em diferentes momentos das nossas vidas.

A toda minha família que transmitiram forças e positividade, de modo especial ao meu padrinho **Raimundo** que tanto me apoiou do início ao fim, obrigado padrinho, te amo. A meu avô Jacinto e avó Lira que torceram tanto por mim. A minha querida e amada vó Jacinta (in memoriam) que não está entre nós, mas um dia sonhou comigo este momento, e continua sendo minha maior força de vida, sua lembrança me inspira e faz persistir, sigo te amando vizinha.

As minhas amigas de caminhada, de modo especial à minha dupla **Rafaela**, pelo companheirismo e conhecimento compartilhado, por ter sempre ficado ao meu lado. Obrigada pela força, e por inúmeros momentos vividos, desejo luz e sucesso na sua caminhada. Obrigada por tudo e por tanto, você é muito especial.

A minha amiga **Tacy**, que mesmo de longe estava sempre torcendo por mim, obrigada pela força e incentivo, por todo carinho e cumplicidade ao longo desta etapa em minha vida.

Aos meus mestres e a minha banca, em especial à minha orientadora **Catarina Milena**, e ao meu professor de TCC **José Mauricio**, gratidão minha eterna gratidão pelo carinho, amor, atenção e dedicação, por sempre me incentivar e mostrar que sou capaz. Vocês são pessoas excecional, e maravilhosos profissionais. Minha eterna gratidão por todo conhecimento, experiência passada e por todo suporte, que honra ter sido orientada por vocês.

Por fim estendo minha eterna gratidão à todas as pessoas que diretamente ou indiretamente contribuíram para a realização do meu sonho.

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.” (Josué 1:9)

RESUMO

Objetivo: Este estudo investigou a percepção dos acadêmicos e profissionais de odontologia acerca da estrutura clínica, abordagem terapêutica e impacto social do autismo, **Metodologia:** Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, quantitativo e qualitativo. Foi realizado também a aplicação de um questionário, em que busca analisar a percepção dos entrevistados. **Resultados:** O questionário foi aplicado para 74 participantes da pesquisa, sendo 12 cirurgiões-dentistas do CEO e 62 acadêmicos do 8º ao 10º semestre do curso de odontologia da FATEC, e a taxa de resposta foi de 43 pessoas. Alguns entrevistados informaram terem vivenciado algum atendimento ao paciente com Transtorno de Espectro Autista, mas somente a minoria cursou a disciplina para Pacientes com Necessidades Especiais, ficando evidente a necessidade da inclusão dessa disciplina em questão nas grades curriculares de ensino superior. **Conclusão:** Foi observado de acordo com os dados discutidos, a falta de disciplina específica para paciente com necessidade especial, são dados relevantes para instituição de ensino superior incluir nas suas grades curriculares disciplina para Paciente com Necessidades Especiais. Foi possível constatar que este grupo enfrenta grandes obstáculos sociais sendo de fundamental importância que o Poder Público se preocupe na oferta de recursos que garantam acesso a qualidade de vida e inclusão sociais para os autistas e seus familiares, atendendo todas as necessidades. Ressalta-se ainda, acerca da abordagem terapêutica, é necessário diversificar e intensificar essas abordagens no consultório odontológico, contribuindo para uma educação e saúde de qualidade, uma vez que, a falta de informação leva o retardado dos cuidados diários essenciais e impactam diretamente na saúde bucal do paciente.

Palavras-chave: Desafios dos cirurgiões-dentistas; autistas; abordagem odontológica para autista; percepção de alunos e profissionais sobre o autismo.

ABSTRACT

Objective: This study investigated the perception of dental students and professionals about the clinical structure, therapeutic approach and social impact of autism. **Methodology:** This research is a cross-sectional, quantitative and qualitative study. The questionnaire was applied to 74 research participants, 12 dentists from the CEO and 62 academics from the 8th to 10th semester of the FATEC dentistry course, and the response rate was 43 people. Some interviewees reported having experienced some assistance to patients with Autistic Spectrum Disorder, but only a minority attended the subject for Patients with Special Needs, making the need to include this subject in the higher education curricula in question evident. **Conclusion:** According to the data discussed, the lack of specific discipline for patients with special needs is relevant data for higher education institutions to include disciplines for Patients with Special Needs in their curricula. It was possible to verify that this group faces major social obstacles and it is of fundamental importance that the Public Power is concerned with the provision of resources that guarantee access to quality of life and social inclusion for autistic people and their families, meeting all needs. It should also be noted that, regarding the therapeutic approach, it is necessary to diversify and intensify these approaches in the dental office, contributing to quality education and health, since the lack of information delays essential daily care and directly impacts health. patient's mouth.

Keywords: Challenges for dentists; autistic; dental approach for autistic; perception of students and professionals about autism.

LISTA DE FIGURAS TABELA E GRÁFICOS

Tabela 1- Descrição da amostra de cirurgiões-dentistas da CEO	21
Tabela 2- Descrição da amostra de cirurgiões-dentistas da CEO	22
Tabela 3 -Descrição das respostas quanto a percepção de acadêmicos e cirurgiões-dentistas	23

SIGLAS

TEA -Transtorno de Espectro Autista

PECS -Sistema de Comunicação por figuras

ABA -Análise Aplicada ao Comportamento

TEACCH -Tratamento e Educação para Crianças Autistas e com Distúrbios Correlacionados
a Comunicação

PNE -Paciente com Necessidade Especial

DCN -Diretrizes Curriculares Nacionais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	15
2.1 <i>O Transtorno do Espectro Autista (TEA) em questão</i>	15
2.1 <i>O autismo e as consequências na saúde bucal.....</i>	15
2.3 <i>A odontologia e o atendimento a criança com Transtorno de Espectro Autista (TEA) ...</i>	16
2.3.1 <i>A formação superior do cirurgião dentista</i>	17
2.3.2 <i>Os desafios vivenciados e estratégias de atendimento pelos cirurgiões-dentistas.....</i>	18
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	21
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS	23
4.1 <i>Análise de dados quantitativos.....</i>	24
4.1 <i>Análise de dados qualitativos.....</i>	25
5 DISCUSSÃO	27
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33
REFERÊNCIAS.....	34
APÊNDICE A	38
APÊNDICE B.....	39
APÊNDICE C	41
ANEXO I.....	59

1 INTRODUÇÃO

O tratamento odontológico de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser desafiador, devido a generalização de diagnóstico por parte dos profissionais e aos estímulos externos - como ruídos, luzes e materiais com texturas - existentes no consultório odontológico. O termo espectro, refere-se à diversidade de apresentações clínicas que apontam para a singularidade de cada sujeito com autismo. Considerando as peculiaridades do paciente com TEA e as dificuldades de acesso para manutenção de saúde bucal em função de uma sociedade intolerante as diversidades, é importante um atendimento humanizado e multidisciplinar.

Segundo Carvalho (2014) e American Psychiatric Association (APA.,2013), o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações qualitativas e quantitativas na comunicação, seja linguagem verbal e/ou não verbal, dificuldade de interação e no comportamento social, em diferentes graus de severidade. O termo *espectro*, diz respeito as variações da manifestação, que vai depender da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica (APA,2014).

Dados recentes evidenciam que o TEA ocupa o terceiro lugar no *ranking* mundial entre as alterações de desenvolvimento onde neste caso, dados epidemiológicos estimam-se que 1 a cada 66 indivíduos no mundo apresenta esse transtorno de neurodesenvolvimento (SOUZA et al., 2017).

O atendimento odontológico ao paciente com diagnóstico de autismo deve ser baseado num plano terapêutico com proposições que possam possibilitar a inclusão e melhorar a qualidade de vida. Como foi dito anteriormente, esse atendimento possui grande complexidade pelas várias revelações clínicas: vivências de exclusão, limitações práticas e conceituais dos profissionais, dificuldades de adaptação ao ambiente e falta de manejo profissional. Tais limitações podem ser amenizadas por meio de uma abordagem individualizada. Outra questão importante, diz respeito às adversidades no âmbito social e à baixa qualidade de vida de seus familiares decorrente das atribuições de suas vidas cotidianas.

Os cuidadores dos pacientes com TEA são fundamentais no desenvolvimento do cuidado - tanto na saúde geral, quanto na saúde bucal do paciente. Para Ribeiro (2021), as crianças com TEA dependem exclusivamente dos seus cuidadores, desde das necessidades diárias, alimentação, até a higienização, muitas vezes por este motivo, as mães, pais e cuidadores

estão sobrecarregados e sujeitos a fardos físicos, financeiros e psicológicos, fazendo com que a saúde bucal do seu filho seja negligenciada.

Desta forma, é crucial a atuação de um profissional que conheça acerca do autismo e suas características singulares de interação social e emocional; que compreenda suas comorbidades, suas manifestações clínicas variadas, os fatores sistêmicos, sintomáticos e idiopáticos - para que seja possível um atendimento especializado, individualizado e adequado de acordo com a demanda de cada paciente. É importante ressaltar que há ausência de discussão teórica durante o processo formativo dos profissionais na área odontológica. Sendo assim, é necessário que as instituições de ensino superior reavaliem as suas estruturas curriculares para obtenção de uma terapia odontológica inclusiva e de sucesso.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo investigar a percepção dos acadêmicos e profissionais de odontologia acerca da estrutura clínica, abordagem terapêutica e impacto social do TEA, bem como elaborar uma cartilha de práticas inclusivas que respeitem a singularidade do paciente odontológico autista.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. *O Transtorno do Espectro Autista (TEA) em questão.*

Historicamente, o TEA foi descrito como uma síndrome comportamental manifestada nos primeiros anos de vida da criança. A denominação passou por diversas alterações ao longo do tempo. Apesar das pesquisas e estudos detalhados acerca do TEA, o lugar conferido ao autismo ainda é no campo da psicopatologia. Segundo Ajuriaguerra (1977), em seu *Manual de Psiquiatria Infantil*, o termo foi citado pela primeira vez em 1911 por Eugen Bleuler, um psiquiatra suíço que, durante suas pesquisas de levantamento de diagnósticos comportamentais, buscava descrever as características da esquizofrenia. Somente a partir dos estudos de Kanner (1943), que o autismo foi nomeado como uma categoria clínica distinta da esquizofrenia. O mesmo passou a ser referido com o nome de Distúrbio Autístico do Contato Afetivo.

De acordo com a Sociedade de Autismo da América (ASA), o Transtorno de Espectro Autista é uma alteração de desenvolvimento presente desde o nascimento, onde os primeiros sinais aparecem na primeira infância e afetam a capacidade de comunicação e interação com a sociedade (Amaral et al., 2012; Volpato et al., 2013., ASA., 2018). A Organização Mundial de Saúde (OMS) enfatiza que o diagnóstico do TEA é clínico e requer critérios do CID 10 (código relativo à classificação de sinais e doenças). Comumente as principais manifestações vistas nesse transtorno é a alteração de comunicação verbal e não verbal, relação social praticamente nula, condutas restritivas e repetitivas (Seize; Borsa, 2017). O grau de severidade está associado ao coeficiente intelectual (i.e., QI) pode variar desde o retardo mental severo, que é o autismo de baixo funcionamento, até o QI normal ou superdotado, que é o autismo de alto funcionamento (SOUZA et al., 2017).

Retomando as concepções sobre a etiologia do Transtorno do Espectro Autista, Orrú (2020) afirma que estudos atuais, conduzidos por pesquisadores do Universidade de São Paulo, Brasil e a Universidade da Califórnia, corroboram para compreensão do autismo como uma alteração do neurodesenvolvimento com etiologia incerta e causas genéticas imprecisas.

2.2. *O Autismo e as consequências na saúde bucal.*

Crianças com TEA necessitam de uma atenção e cuidados especiais, geralmente dependem de seu responsável para realizar atividades cotidianas. Montenegro e colaboradores (2020) relacionam a falta de cooperação da criança, a dificuldade de realizar a escovação dentária, resultando em uma escovação breve e ineficaz. Com isso, os níveis de cárie e doença

periodontal são expressivos, e acentuados pela preferência por alimentos cariogênicos, necessitando de tratamentos restauradores e extrações precoces (Onol et al., 2018). Alguns estudos não encontraram diferenças de patologias bucais em crianças com TEA. No entanto, as condições de higiene bucal e os problemas periodontais eram mais evidentes, quando comparados com crianças sem autismo detectado. Além disso, em estudos de Chadah e colaboradores (2012), foi observado uma maior prevalência de algumas desordens bucais como: fraturas anteriores decorrentes de hábitos deletérios, bruxismos e traumas dentários associados ao TEA.

Segundo Amaral e colaboradores (2012), a automutilação também é uma condição presente nos pacientes autista. A mesma está presente em 70% dos casos, e ocorre com o intuito de ter atenção e cuidado a todo momento. Na cavidade bucal, a automutilação aparece como injúrias na gengiva, úlceras na língua e no lábio e até casos de autoextração de dentes. Aos autistas que mordem a língua e os lábios devem ser tratados com o uso de protetores bucais de silicone e se for possível associar esse acessório com terapia na tentativa de modificar o comportamento. De acordo com esse mesmo autor, estudos realizados com a família apontam, grandes dificuldades no controle de automutilação.

Além dos fatores diretos citados anteriormente, os indivíduos com TEA e seus familiares também podem enfrentar outros desafios e barreiras que limitam o acesso aos cuidados de saúde bucal, como: família de baixa renda, falta de apoio social, comportamento não cooperativo no atendimento odontológico, acentuando ainda mais as alterações na cavidade oral desses pacientes (KHANNA., et al. 2011; DU., et al. 2019).

2.3. A Odontologia e o atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os pacientes com TEA possuem algumas características comportamentais notórias para o atendimento odontológico, sendo sujeitos que podem dispor de hiperatividade, interação social diferente do que é esperado em grupo, movimentos repetitivos e restritos, ausência de interesse por contato físico, intolerância a comportamentos inesperados, sensibilidade a sons, ruídos e qualquer tipo de barulho, sabores, aromas e ambientes estranhos, características que podem interferir na colaboração frente ao atendimento odontológico (AMARAL et al., 2012). Logo Coimbra e colaboradores (2020), expõe em estudo a necessidade do cirurgião dentista ter conhecimento sobre os aspetos clínicos e estruturais, para viabilizar o atendimento.

A abordagem no atendimento odontológico para uma criança autista deve, então, ser multidisciplinar – devendo reunir as informações mais detalhadas sobre o comportamento da criança e todo estado de saúde, por exemplo, se é colaborador e faz uso de medicações. O

cirurgião dentista deve obter os contatos dos demais profissionais que cuidam da criança autista, e interagir com eles, para então saber sobre as condições de saúde geral do paciente em caso de alguma emergência (ZINK, et al., 2016); (MARRA, 2007); (VARELLIS; DUARTE; MOREIRA, 2005).

Sant'anna e colaboradores (2017) abordam que neurologista, psicólogo/educador, psiquiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e cirurgião dentista, deve compor a equipe multidisciplinar no tratamento do paciente com TEA e é encargo do médico pediatra, além de realizar a suspeita diagnóstica, construir uma relação entre os pais e os profissionais da equipe multidisciplinar, buscando proporcionar à criança e aos seus pais saúde e bem-estar.

O tratamento odontológico do paciente autista apresenta certa dificuldade de abordagens, tanto para os pais ou responsáveis quanto para os profissionais cirurgiões dentistas. É de extrema importância manter a saúde geral, bem como a saúde bucal desse paciente. Há a necessidade de se conhecer mais sobre TEA, e para isso, faz-se necessário pesquisar diferentes abordagens para melhor atendê-los. Com a integração dos pais e dentistas, percebe-se uma melhor compreensão desse transtorno, de modo a evitar situações que poderiam causar danos físicos e psicológicos para os pacientes e familiares, durante o tratamento odontológico. Especialistas e profissionais da saúde devem desenvolver protocolos de tratamento individualizados de acordo com a necessidade do paciente (CAMPOS; PICCINATO, 2019).

A intervenção precoce, é um fator importante para estabelecer melhores condições de saúde bucal e qualidade de vida, bem como uma interação adequada do paciente com o ambiente odontológico, amenizando possíveis danos, traumas, e conseqüentemente diminuindo a incidências de problemas bucais.

2.3.1 A formação superior do cirurgião dentista.

Visto as necessidades apresentadas do paciente com transtorno do espectro autista, é crucial que nos componentes curriculares das Instituições de Ensino Superior (IES) tenham a disciplina Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Os critérios estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de Odontologia no Brasil, vigentes desde 2002, assim como sua proposta de atualização aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2018, determinam que, o profissional egresso, neste caso, o cirurgião dentista, tenha formação generalista, humanística, crítica e reflexiva, capaz de atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Além disso, a Odontologia é uma ciência que interage com diversas áreas

de atuação, o que torna importante a inclusão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) nos componentes curriculares das Instituições de Ensino Superior (IES).

O Diário Oficial da União, de 20 de Dezembro de 1996, sob a lei nº 9.394 no seu artigo 53 regulamenta autonomia aos cursos de graduação para criar suas estruturas curriculares, permitindo o livre arbítrio às instituições de ensino inserir ou não em suas grades curriculares conteúdos relacionados a Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Contudo, a ausência dessa disciplina nas instituições, tem reverberado insidiosamente de maneira desastrosa no preparo profissional dos acadêmicos, tendo como consequência dificuldade no atendimento do Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), encarretando um déficit na saúde bucal do paciente.

O atendimento aos Paciente com Necessidades Especais (PNE) ainda é considerado um desafio, tanto pela demanda elevada quanto pela falta de profissionais capacitados, seja no serviço público ou privado. Logo, a condição de saúde bucal desses pacientes torna-se bastante prejudicada, não só pela falta de assistência odontológica, mais sim pela maior prevalência de algumas doenças bucais devido a fatores imunológicos acarretados pela deficiência (FARIA et al, 2021).

2.3.2. Os desafios vivenciados e estratégias de atendimento odontológico pelos cirurgiões dentistas aos autistas.

O consultório odontológico é um ambiente que desperta ansiedade para maioria dos pacientes, devido ser um ambiente que apresenta estímulos externos - como ruídos, luzes e materiais com texturas. Falando sobre o atendimento odontológico para pacientes autistas, Souza (2015) aborda que o maior obstáculo, é dificuldade da comunicação com paciente, necessitando de consultas prévias ao atendimento para que ele se familiarize ao ambiente odontológico, a equipe, aos instrumentais e ao profissional, para que assim, possa colaborar durante o tratamento.

Zink (2008) em estudo com seus colaboradores ressaltam a importância de sempre tentar manter constância na rotina de atendimento, como por exemplo: Marcando sempre a consulta no mesmo dia e horário, além de manter sempre a mesma equipe.

É missão do cirurgião dentista promover qualidade de saúde bucal, porém pode encontrar dificuldade no manejo comportamental dos pacientes com TEA. Desse modo, é preciso lançar mão de técnicas e manobras individualizadas que assegurem um atendimento satisfatório, realizando todos os procedimentos de forma menos traumática possível (DUKER et al., 2019).

É crucial que o profissional conheça o contexto familiar em que o paciente está inserido e tenha o domínio e conhecimento para entender as peculiaridades do autismo – dominando assim, as técnicas do manejo comportamental e aplicar algumas técnicas que comumente são utilizadas para o manejo do paciente, afim de promover um ambiente seguro e acolhedor. No intuito de constituir uma relação de confiança tanto com o paciente quanto com os familiares. Alguns métodos foram criados para atender estes pacientes respeitando sua subjetividade, a literatura traz recursos terapêuticos não farmacológicos durante o atendimento odontológico, sendo eles: PECS (Sistema de Comunicação por Figuras), ABA (Análise Aplicada ao Comportamento), TEACCH (Tratamento e Educação para Crianças Autistas e com Distúrbios Correlacionados à Comunicação), “dizer-mostrar-fazer”, “distração”, “dessensibilização”, “controle de voz”, “reforço positivo”. São recursos para auxiliar o profissional durante o atendimento e podem ser utilizados por toda a equipe multidisciplinar, sendo modificada apenas de acordo com as características particular de cada paciente, e a área de aplicação do ambiente laboral em questão (SILVA., 2015).

O TEACCH (Tratamento e Educação para Crianças Autistas e com Distúrbios Correlacionados à Comunicação) é um método que organiza a rotina diária do paciente com TEA, por meio de agendas, painéis e quadros, podendo empregar também estímulos visuais, corporais e sonoros. Este método pode ser utilizado na instrução da escovação, demonstrando o seu passo a passo e materiais utilizados na higienização, além de servir para incentivar a repeti-los com o auxílio também de imagens (MOREIRA et al., 2019).

Ainda tem outro método chamado PECS (Sistema de Comunicação por Figuras), Santos (2018) descreve que esta técnica viabiliza a criança na escolha mais rápida de algo, a se comunicar através de figuras e no desenvolvimento da fala. Na área da saúde bucal pode ser utilizado pelo profissional para apresentar uma sequência de imagens com o passo a passo da escovação e o uso do fio dental, e à medida que o paciente consegue realizar cada etapa corretamente ele recebe um elogio pelo feito. Além disso, pode-se também fazer uso da sequência de imagens para apresentar o passo a passo no consultório, demonstrar por meio de imagens toda a trajetória que ele deve ter ao chegar no ambiente odontológico. Dessa forma, a criança vai ter uma previsibilidade do que irá ocorrer (GIASSI; COSTA, 2017).

Existe também o ABA (Análise Aplicada ao Comportamento) segundo Araújo (2016) por meio desse método o autista pode desenvolver competências que ainda não foram adquiridas, superando fases importantes para o seu desenvolvimento. E como recompensa o dentista deve utilizar reforço positivo, dessa forma estimula-se a repetição dos mesmos e, conseqüentemente, minimiza os comportamentos indesejáveis.

A técnica “dizer-mostrar-fazer” também é um método eficaz tanto na Odontopediatria quanto para Pacientes com Necessidade Especial, ela pode ser utilizada para instrução de higiene oral e para tudo que será realizado no consultório. Pois, para a autista tudo é novo e diferente, sempre falando com elas antes de realizar qualquer procedimento, explicando o que será feito, e mostrando como irá acontecer, dessa forma pode-se evitar o impacto do estranhamento e a traumatização das mesmas (OLIVEIRA, 2019).

Neste contexto, quando houve tentativas de manejo comportamental e não há sucesso no atendimento, é necessário submeter o paciente a emprego de técnicas farmacológicas com utilização de sedativos tais com o óxido nitroso (N₂O), que irá atuar especificamente no sistema nervoso central, possibilitando um maior conforto ao paciente durante o seu uso, principalmente nos pacientes que chegam ao consultório com fobia, medo, ansiedade ou algum trauma odontológico. Sant’Anna e colaboradores (2017), afirmam que existem algumas contraindicações na utilização desse método – como por exemplo, no contexto em que o paciente que apresenta doenças sistêmicas graves, esclerose múltiplas, deficiência de vitamina B12 e doenças pulmonar obstrutiva, sendo necessário portanto, a escolha de outra alternativa de sedação como os benzodiazepínicos – justamente os mais usados na odontologia.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, quantitativo e qualitativo, que teve como objetivo investigar a percepção dos acadêmicos de odontologia e dos profissionais de odontologia acerca dos desafios enfrentados durante o atendimento ao paciente autista. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Tecnologia e Ciência da Bahia-FATEC, *campus* Alagoinhas-BA. Do mesmo modo, os alunos e profissionais que participaram da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Para o cálculo da amostra, foi realizado um levantamento do número de alunos do 8º ao 10º semestre matriculados no curso de odontologia da FATEC, *campus* Alagoinhas-BA, devidamente matriculados na referida Instituição de Ensino, e cirurgiões dentistas atuantes no Centro de Especialidade Odontológica – CEO do mesmo município. A amostra esperada para o estudo foi de 73 participantes (62 acadêmicos de odontologia e 12 cirurgiões-dentistas).

O presente estudo foi desenvolvido na FATEC e no CEO entre os meses de Abril e Maio de 2023. A coleta de dados foi realizada através de um questionário estruturado autoaplicável (APÊNDICE A, página 36), contendo 09 questões (05 objetivas e 04 subjetivas) distribuídas em duas sessões. As respostas objetivas foram interpretadas e fez-se uma abordagem quantitativa. A análise qualitativa foi realizada através das questões subjetivas. Os dados coletados foram digitalizados em uma planilha Excel 2019 (Microsoft).

Como critério de inclusão os acadêmicos participantes deveriam estar regularmente matriculados nos períodos do 8º ao 10º do curso de odontologia da FATEC e ter cursado a disciplina de Clínica Infantil. Com relação aos profissionais do Centro de Especialidades Odontológica, foram incluídos aqueles que atenderam paciente com diagnóstico de TEA. Os critérios de exclusão foram não aceitar assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, acadêmicos e profissionais ausentes durante o período da coleta.

Com os dados obtidos do questionário, foi produzido uma cartilha (APÊNDICE C, página 39) com o intuito de informar acadêmicos e profissionais da área acerca do autismo e possíveis estratégias de atendimento odontológico.

No sentido de dar um embasamento teórico consistente, foram utilizados artigos científicos das seguintes bases de dados: Pubmed, Scielo, Lilacs e Capes; onde a partir desse momento, buscou-se um marco temporal atualizado para que as informações fossem mais relevantes de acordo com o tema proposto. Dentro do marco temporal, foram pesquisados

artigos de 1977 a 2022. Além disso, foram utilizados os seguintes descritores: “desafios dos cirurgiões-dentistas”, “autistas”.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O questionário foi encaminhado para 74 (setenta e quatro) pessoas, sendo 62 (sessenta e dois) acadêmicos do 8º ao 10º semestre do curso de Odontologia da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia (FATEC) e 12 (doze) cirurgiões-dentistas do Centro de Especialidade Odontológica do Município de Alagoinhas -BA. Contudo, somente 43 paticipantes responderam ao questionário sendo 39 (trinta e nove) academicos de odontologia e 4 (quatro) cirurgiões-dentistas, gerando um retorno de 58%. A taxa de resposta foi de 43 (quarenta e três) respostas. Os perfis dos entrevistados acadêmicos foram determinados pelo fato prático de que os mesmos já tinham cursado a unidade curricular de “Clínica Infantil” e no que se refere aos perfis dos cirurgiões-dentistas, a prática medica-odontológica permitiu vislumbrar de uma atuação mais humanística diante dos diferentes pacientes autistas encontrados sob consulta.

4.1 Análise dos Dados Quantitativos

A descrição da amostragem da pesquisa, quanto ao sexo, idade, fases, tempo de formação encontram-se descritos na tabela 1 e 2 abaixo. Em relação ao sexo dos estudantes, a maioria dos alunos foram do sexo feminino, sendo 65,11 % das respostas, já a faixa etária mais prevalente foi 21-25 anos, com 62,79 % e a menor sendo acima de 30 anos com 11,62 %. Em relação as fases, a 8º semestre foi a mais presente, com 18,60 %, já a 10º foi a menor com 11,62% das respostas.

Tabela 1. Descrição da amostra dos alunos de odontologia da FATEC

Váriavel dos alunos	N	%
Sexo (n=)		
Masculino	11	25,58%
Feminino	28	65,11%
Idade (n=)		
21-25 Anos	27	62,79%
26-30 Anos	7	16,27%
>30 Anos	5	11,62%
Fases (n=)		
8º	18	41,86%
9º	16	37,20%
10º	5	11,62%

Tabela 2. Descrição da amostra de cirurgiões-dentistas da CEO

Váriavel dos cirurgiões-dentistas	N	%
Sexo (n=)		
Masculino	2	4,65%
Feminino	2	4,65%
Idade (n=)		
36-50	2	4,65%
51-54	2	4,65%
Tempo de formação (n=)		
13-24 Anos	2	4,65%
25-27 Anos	2	4,65%

A tabela 3 mostra a percepção dos acadêmicos e profissionais de odontologia acerca da estrutura clínica, abordagem terapêutica. Foi avaliado a experiência e vivência dos acadêmicos e dos cirurgiões dentistas sobre o atendimento ao paciente com diagnóstico de autismo, sendo que 34,88% relataram terem vivido alguma vivência/experiência. E relatam que a vivência/experiência foi durante a graduação 30,23%, e somente 4,65% sendo cirurgiões dentistas com 24-27 anos de formação relata ter vivido esta experiência após a graduação. Já sobre ter uma disciplina específica para paciente com necessidades especiais, somente 4,65% cirurgião dentista relatou ter cursado essa disciplina, os 97,67% dos participantes responderam que não tiveram durante a graduação uma disciplina para pacientes com necessidades especiais. Foi investigado também se durante o atendimento a estes pacientes houve a necessidade de aplicar alguma técnica de manejo, 23,25% responderam que sim e citaram algumas técnicas de manejo específica como: fazer, mostrar e provar, demonstração, contenção, música, falar mais firme, e 4,65% relatou que foi preciso o uso da estabilização protetora.

Tabela 3. Distribuição das respostas quanto a percepção de acadêmicos e cirurgião dentista.

Perguntas	N	%
Já teve alguma vivência/experiência no atendimento?		
Sim	15	34,88%
Não	28	65,11%
Está vivência/experiência foi durante a graduação ou graduação ?		
Graduação	13	30,23%
Após a graduação	2	4,65%
Durante a graduação tinha uma disciplina específica para pacientes com necessidades especiais?		
Sim	2	4,65%
Não	42	97,67%
Houve a necessidade de aplicar alguma técnica de manejo?		
Sim, qual?	10	23,25%
Não paciente colaborador	5	11,62%
Sobre a saúde bucal, onde você observou um deficit maior?		
1.Higienização bucal	5	11,62%
2.Cáries	2	4,65%
3.Nível de conhecimento familiar	3	6,97%
Associação de 1,2,3	2	4,65%
Associação de 1,2	1	2,32%
Associação de 1,3	1	2,32%

Foi questionado também sobre a saúde bucal dos pacientes em questão, onde foi observado um déficit maior, 11,62% foi na higienização, 6,97% nível de conhecimento familiar e 4,65% relataram comprometimento com cáries. E houve uma associação de dois ou mais fatores como: 4,65 % dos entrevistados associou higienização, cárie e nível de conhecimento familiar. 2,32% Associou higienização e cárie, e 2,32% higienização e nível de conhecimento familiar.

4.2 Análise dos Dados Qualitativos

No que refere-se a análise das questões relacionadas à percepção dos desafios encontrados e o nível de dificuldade durante o atendimento do paciente, o que se constatou em respostas respectivamente:

“Condicionar psicologicamente o paciente para o atendimento”

“Dificuldade em se manter quieto na cadeira” ...

“Barulho e medo de coisas novas” ...

“Médio, depende muito do grau do autismo. Tenho muitos pacientes e varia muito de indivíduo para indivíduo e suas necessidades de tratamento. Mas, tenho bons resultados, o segredo é perseverança e continuidade.”

“Complexa, exige muita habilidade e é importante ter uma equipe para ter um melhor atendimento”.

“Para mim foi tranquilo consegui manejo ideal para o atendimento”.

“A depender do espectro quando a família não consegue, tem a própria dificuldade em lidar com a situação”.

Outras questões que foram exploradas, foi sobre o que se entende do Transtorno do Espectro Autista, bem como a necessidade de uma abordagem diferenciada durante o atendimento. Entre as respostas apresentadas, tem-se:

“Entendo que se trata de uma alteração do neurodesenvolvimento da qual se manifesta de diversas maneiras e em diferentes níveis, sendo caracterizado pela dificuldade de interação social, de comunicação e comportamentos geralmente repetitivos, etc”...

“Que é uma condição que dificulta a realização e compromete a comunicação e comportamento, no qual requer um trato diferencial”.

“São transtorno psicossociais que dependendo do nível pode ter ou não influência intelectual e mudança no comportamento social”.

“Transtorno mental que possui diferentes graus, onde quanto mais severo é maior a dificuldade do portador de se desenvolver, possuem limitações não realizarem atividades, não gostam de barulhos, não gostam de realizar contato visual e gostam de seguir rotinas”.

“Sim, muita das vezes tem que ter um ambiente tranquilo, lúdico para que possamos entrar no máximo círculo de confiança” ...

“Sim, individualizada para cada pacientes”.

“Sim, são pacientes que por terem suas habilidades reduzidas, acaba que temos que ter uma atenção especial”.

“Porque cada criança tem um espectro e é necessário conhecer a criança deve analisar a melhor abordagem quanto maior o espectro menor a interação e mais difícil o manejo. É necessárias várias consultas para conseguir uma abordagem mais humanizada possível por isso é investindo um tempo considerável, dando informação para a família da importância de prevenção, porque quanto mais complexo e invasivo são extremamente difíceis de serem executados.

“Sim, deveria ter uma disciplina específica para este paciente durante a graduação”.

5 DISCUSSÃO

O atendimento odontológico ao paciente com diagnóstico de autismo é bastante desafiador, devido ao comportamento peculiar do paciente e a falta de abordagem nas instituições de ensino, que leva ao despreparo dos alunos e profissionais no atendimento ao paciente autista, além disso o diagnóstico generalizado. De acordo com os resultados encontrados 34,88% relataram terem vivenciado alguma experiência no atendimento com o paciente com Transtorno de Espectro Autista, sendo que, 30,23% foi durante a graduação e apenas 2,32% tiveram uma unidade curricular específica durante a graduação para Pacientes com Necessidades Especiais.

Com base no resultado encontrado, fica evidente que apesar da vasta literatura, ainda há um despreparo para o atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais nas Instituições de ensino aliado com a falta de conscientização da população sobre o tema. Muitas vezes o profissional se encontra inapto para atender às necessidades dos pacientes, seja com autismo ou não. Para Thierer e Meyerowitz (2005) é de fundamental importância que as iniciativas educativas desenvolvam programas educacionais que capacite os estudantes atender os PNE, com o intuito de garantir acesso a cuidados e uma melhora na qualidade de vida desses pacientes.

Além da falta de conhecimento, as dificuldades apresentadas nos atendimentos levaram, pelo menos, 22,25% dos alunos e profissionais adotarem alguma técnica de manejo, visto que o consultório odontológico impulsiona uma maior ansiedade nestes pacientes – Pois, indivíduo com TEA se apresenta extremamente sensível a estímulos externos, como barulhos estranhos, ruídos fortes, aromas desconhecidos e algum comportamento inesperado no momento do atendimento odontológico (SOUZA et al., 2017). Diante desses fatores impactantes, é necessário empregar técnicas e manobras individualizadas que garantam um atendimento satisfatório, com uma conduta que seja menos traumática possível e que transmita uma maior segurança e conforto para o paciente e seus familiares.

Os entrevistados citaram técnicas como; fazer, mostrar e provar, demonstração, contenção, música, falar mais firme como mecanismo que auxiliaram na cooperação do paciente no momento do atendimento odontológico. De Azevedo e colaboradores (2022) ratifica a ideia, quando eles dizem que o profissional pode planejar estratégias mediante uma consulta prévia com os responsáveis para avaliar o comportamento da criança e apresentar os

instrumentais que serão utilizados posteriormente no consultório, familiarizando a conduta com o paciente e familiares.

Estudos recentes mostraram que existem algumas alterações bucais que comprometem a saúde geral dos indivíduos, além disso afetam sua qualidade de vida, bem-estar físico, mental e social (DA SILVA XAVIER et al.,2021). Por conseguinte, percebeu-se a importância de conhecer os fatores relacionados as condições de saúde bucal dos pacientes com TEA em questão. Os resultados do estudo analisado mostraram que a respeito das condições bucais desses pacientes um maior impacto foi observado em relação a higienização bucal, cerca de 11,62 % relataram um deficit maior. Oliveira (2022) relata que, os responsáveis pelo paciente com TEA podem apresentar grandes dificuldades em manter a higienização adequada, uma vez que eles tem dificuldades em permanecer com a boca aberta, possui sensibilidade ao toque, rejeição à determinada texturas, cheiros e sabores, que podem desencadear dificuldade no uso da pasta de dente e levar ao desconforto durante escovação.

Esses pacientes devem ser estimulados a realizar sua higienização oral de forma criativa, para iniciar a adaptação, o familiar e o profissional devem desenvolver estratégias de autocuidado oral. Santos (2019) aborda o uso de escovas elétricas e cremes dentais saborizados, como estratégias que podem ser utilizadas para diminuir a rejeição no momento da higienização. Estimular o autocuidado oral é o caminho para o sucesso, e para amenizar os problemas bucais recorrentes.

Outros dados relevantes para a pesquisa foi, a percepção do nível de conhecimento familiar, onde 6,97% responderam que há pouco entendimento no contexto familiar sobre o autismo. Existem alguns impactos familiares após o diagnóstico clínico do autismo, como: O despreparo dos cuidadores na rotina diária, desconhecimento ou pouco conhecimento sobre as características, conceito e a abordagem no tratamento do transtorno, baixa participação efetiva da Unidade Básica de Saúde e a falta de recursos financeiros para o tratamento médico e terapêutico. Todos estes fatores influencia diretamente no desenvolvimento social, psicológico e cognitivo do indivíduo.

O que reforça a percepção de autores como Da Rosa Hofzann e seus colaboradores (2019) onde afirma que o desconhecimento ou o equívoco sobre o conceito do autismo evidencia a relevância da disseminação de informações sobre o TEA para a sociedade, principalmente para a população leiga que pode vir a conviver diretamente e diariamente com o transtorno. Ressalta-se ainda que para o acolhimento dos autistas faz-se necessário que a família tenha conhecimento sobre características, conceitos, e direitos ao tratamento, facilitando o

acolhimento pela família, profissionais especializados e a sociedade, fazendo com que o indivíduo receba o apoio necessário.

Embora existam leis que foram criadas para assegurar os direitos fundamentais e sociais da pessoa com TEA, ainda existe uma escassez na garantia e na oferta de atendimento à estas pessoas, decorrente da ausência de políticas públicas efetivas da assistência médica, terapêutica e educacional. Para Orrú (2020) ainda há um grande descaso do Poder Público em ofertar recursos que permitam acesso real a qualidade de vida, direitos e inclusão sociais para os autistas e seus familiares. É explícita a necessidade urgente de implementar clínicas com equipe multidisciplinar qualificado e competente quanto às demandas desses pacientes, é crucial também que os órgãos públicos se atentem aos problemas que envolvam a atenção médica, terapêutica e educacional, garantindo uma facilidade no acesso do tratamento, bem como estabelecer ações que estimulem a pesquisa científica nas áreas de saúde e educação no sentido de desenvolver produtos, técnicas, métodos e ações que possibilitem uma melhora na qualidade de vida dos autistas.

Os entrevistados relataram ainda que cerca de 4,65% tinha comprometimento em relação à cárie, e ainda associou um déficit entre a higienização bucal, cáries e nível de conhecimento familiar sendo 4,65% ambas, e associação entre higienização bucal e cáries/ e higienização bucal e o nível de conhecimento familiar 2,32% ambas. A literatura aborda alguns fatores que pode está contribuindo para o aparecimento de problemas bucais, decorrente da má higienização, como: pouca coordenação da língua e motora, pouco tônus muscular. Por estes motivos tendem a armazenar alimentos na boca ao invés de engolir. Além disso, escolhas por alimentos açucarados e pastosos, e medicação de uso contínuo leva a uma maior suscetibilidade à cárie e doenças gengivais (JABER.,2011; MORALES-CHÁVEZ.,2018).

Para Keller (2020) identificar estes fatores de risco à cárie precocemente, poderiam ser úteis para desenvolver programas preventivos. Por tanto, prevenção, reforço, repetições constantes dos cuidados de higiene oral devem começar desde cedo, incluindo-se na rotina, pois repetições é uma das características desses indivíduos. E esta abordagem pode evitar futuras complicações, que já é desafiador o tratamento devido às alterações comportamental.

Os cuidados de saúde bucal desses indivíduos não pode ser subestimada, visto que impacta diretamente na saúde geral e sua qualidade de vida. No sentido de amenizar essa vulnerabilidade e diminuir os impactos sociais é necessário que os programas de educação em saúde bucal e iniciativas, ofereça um atendimento de média e alta complexidade e na atenção básica, que seja humanizado, multidisciplinar que envolvam áreas da fonoaudiologia, terapia comportamental, educação especial, terapia ocupacional, fisioterapia, médico clínico, entre outros, tanto âmbito

privado quanto no público, que permitam oferecer cobertura e cuidados às necessidades desses pacientes.

A educação em saúde bucal deve iniciar precocemente com informações e orientações necessária sobre a diminuição da ingestão de alimentos e bebida açucarados na dieta, um boa higiene bucal, uso de creme dental com flúor, e atendimento odontológico com frequência orientação e possíveis cuidados bucais.

Embora os programas de dessensibilização mostrem resultados promissores, eles sofrem limitações devido à disponibilidade e capacitação de profissionais de saúde bucal, de tempo e de dinheiro, tanto no atendimento privado quanto na saúde pública. (AMARAL et al., 2011)

Além disso os achados do estudo de Jaber (2011) reflete pouca consciência, falta de educação odontológica e deficiência em receber instruções de higiene bucal da equipe.

Acerca dos dados qualitativos analisados, sobre quais foram os desafios durante o atendimento, a inquietude e a agitação para a maioria das pessoas entrevistadas chegaram a uma rotina de conclusão prática, Além disso, foi relatado também barulho e medo de coisas novas, e a necessidade de condicionar psicologicamente o paciente. Sendo que a maioria dos pacientes autistas possuem de forma natural muita agitação e inquietude na cadeira odontológica. Amaral, et al (2012) afirma que dentre as principais características que existe no autismo é o medo, ressaltando a importância de preparar um ambiente tranquilo, que preferencialmente o paciente seja atendido pelo mesmo profissional, e que tenha uma rotina preestabelecida. O que pode dificultar o atendimento é a visita ao dentista tardio, onde a maioria das vezes lançar mão de procedimentos preventivos não tem mais efetividade, sendo crucial um tratamento curativos, submetendo o paciente a tratamento mais invasivos, que geralmente causa desconforto e dor.

Ainda foi questionado o nível de dificuldade nos atendimentos realizados pelos entrevistados em questão, alguns consideraram como *“médio, depende muitos do grau do autismo”*, *“complexa, exige muita habilidade e é importante uma equipe para ter um melhor atendimento”*, *“A depender do espectro quando a família não consegue, tem a própria dificuldade em lidar com a situação”* e a maioria relata paciente bastante colaborador. A única pessoa que explica a complexidade, descreve que não é um padrão entre os profissionais fazerem uma unanimidade das dificuldades, existe uma resposta heterogênea. O que parece possível notar neste quadro de entrevistas é que pouco se sabe o cuidado desses pacientes em diferentes graus do transtorno, tendo em vista, que somente um entrevistado justificou a complexidade, e os demais não consegue justificar talvez por consequência do baixo conhecimento desses profissionais. O tratamento odontológico frente as desordens complexas

das crianças com autismo deve buscar a adaptação do paciente com o ambiente, sendo fundamental desenvolver estratégias e métodos específicos no momento do atendimento (SOUZA, 2017).

Cada paciente apresenta seu grau e suas peculiaridade, essas variações representam um desafio para o atendimento odontológico, por este motivo é importante que o manejo seja individualizado, que haja uma harmonia com os familiares do paciente, e que a educação em saúde inicie dentro do lar desde os primeiros dentinhos, para que este contato com o profissional seja mais harmônico e menos traumático possível e concomitante, o profissional atenda todas as necessidades odontológicas do paciente de maneira satisfatória.

Foi questionado sobre o entendimento dos entrevistados sobre o TEA cerca de 55,81% sabe definir o Transtorno de Espectro Autista, já 27,90 % pouco sabe sobre a definição e 16,27% não responderam.

Uma definição presente no questionário é que o TEA é entendido como *“Entendo que se trata de uma alteração do neurodesenvolvimento da qual se manifesta de diversas maneiras em diferentes níveis, sendo caracterizado pela dificuldade de interação social, de comunicação e comportamentos geralmente repetitivos, etc”*... Onde Silva (2021) reforça o conceito em seu estudo, por tanto, ele define o TEA como um transtorno do desenvolvimento, caracterizado por apresentar déficits na capacidade com interações e comunicações sociais, distúrbios de linguagem e comportamentos com padrões restritivos e repetitivos.

Outra definição *“Transtorno mental que possui diferentes graus, onde quanto mais severo é maior a dificuldade do portador de se desenvolver, possuem limitações não realizam atividades, não gostam de barulhos, não gostam de realizar contato visual e gostam de seguir rotinas”*. Contudo, em estudos recentes a sociedade médica salienta a maior complexidade do autismo, de múltiplas etiologias e de diferentes graus, estabelecendo a classificação do autismo, ou Transtorno Espectro Autista (TEA) em três graus: autismo leve, moderado e severo, de acordo com sintomas exibidos por cada portador da síndrome. (DOMINGOS., 2018)

O presente trabalho mostrou que apenas 55,81% entende a definição do TEA, sendo capaz de identificar suas condições clínicas, emocionais e sociais, por isso a necessidade de um atendimento humanizado. É perceptível que, os futuros profissionais não estão conhecendo de forma profunda e detalhada as definições clínicas desses pacientes. O que nos mostra, a incerteza da qualidade de formação do tratamento para e a real necessidade desse tipo de estudo na odontologia.

Por ultimo, foi questionado se há um entendimento sobre uma abordagem diferenciada no atendimento do paciente com Transtorno do Espectro Autista, 53,48% responderem sim e

argumentaram, 37,20% responderam sem argumentos, e 9,30% não responderam. Dentre as respostas descritas pelos entrevistados, tem-se: “*Sim, individualizada para cada pacientes*”. Cada paciente deve receber uma abordagem terapêutica individualizada de acordo com o perfil comportamental do autista bem como, acrescenta-se ainda a humanização como um diferencial entre os profissionais, viabilizando a interação entre o profissional e o paciente autista, permitindo um atendimento com naturalidade e eficiência (KESSAMIGUIEMON et al.,2017). Para Gauderer (1997) é fundamental o atendimento individualizado, pois através dele é possível diminuir possíveis traumas no momento das consultas, além disso torna a relação paciente/profissional mais próxima, restabelecendo um vínculo com o indivíduo e com seu núcleo familiar.

Destaca-se ainda: “*Sim muitas das vezes tem que ser um ambiente tranquilo, lúdico para que possamos entrar no máximo círculo de confiança*”. Vale ressaltar que, o consultório odontológico é um ambiente que estimula ansiedade e medo a maioria dos pacientes, tem ruídos diferentes, uma iluminação direta, materiais com texturas e gostos e aromas diferentes. E se falando do paciente com TEA, esses fatores vão causa um desconforto, pois são indivíduos que não reagem bem a estes estímulos externos. De acordo com Delli et al., (2013) e Leite (2018) para minimizar os impactos que esses estímulos venham causar, é crucial lançar mão de um atendimento lúdico, apresentando equipamentos, instrumentais, passo-a-passo para o paciente, empregando métodos que o deixe mais tranquilo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o objetivo de conhecer a percepção de acadêmicos e Cirurgiões-Dentistas acerca do Transtorno de Espectro Autista, foi observado de acordo com os dados discutidos, a falta de disciplina específica para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE). Esses dados são relevantes para as Instituições de Ensino Superior incluírem nas suas grades curriculares disciplina para PNE. A carência de qualificação adequada dos profissionais contribui para a falta de inserção social no âmbito odontológico, tanto público quanto privado, que pode trazer impactos ao paciente e seus familiares. Sendo assim o presente trabalho demonstra a necessidade de atendimento qualificado e ponderado, que seja ofertado os serviços a partir de uma equipe multidisciplinar, preparada para atender as demandas desses pacientes. Visto que, são indivíduos que possuem diversidade de apresentações clínicas, ou seja, sua singularidade. Considerando as peculiaridades do paciente com TEA e as dificuldades de acesso para manutenção de saúde bucal em função de uma sociedade intolerante as diversidades, é importante um atendimento humanizado e multidisciplinar.

Ademais, foi possível constatar que este grupo enfrenta grandes obstáculos sociais, devido às suas disfunções de ordem social e comportamental, sendo de fundamental importância que o Poder Público se preocupe na oferta de recursos que garantam acesso a qualidade de vida e inclusão sociais para os autistas e seus familiares, atendendo todas as necessidades dentro dos programas vinculados ao SUS e com as prefeituras que tenham engajamento de uma parceria médica-comunitária nos bairros e/ou distritos atendidos. Bem como desenvolvam programas de educação em saúde preventiva em visita domiciliar, visto que, os cuidados preventivo efetivo consequentemente evitará que o paciente seja submetido ao tratamento curativo que geralmente são tratamentos mais invasivos tendo chances de causar dor e desconforto ao paciente , levando a possíveis traumas.

Contudo, ressalta-se ainda, acerca da abordagem terapêutica, é necessário diversificar e intensificar essas abordagens no consultório odontológico, como o desenvolvimento da harmonia com o paciente e familiares, contribuindo para uma educação e saúde de qualidade, uma vez que, a falta de informação leva ao atraso dos cuidados diários essenciais que impactam diretamente na qualidade de saúde bucal do paciente.

REFERÊNCIAS

- AJURIAGUERRA, J.; LÓPEZ-ZEA, A. **Manual de psiquiatria infantil**. 4.ed. Barcelona: Masson,1977.
- AMARAL, C. O. F. et al. Paciente autista: métodos e estratégias de condicionamento e adaptação para o atendimento odontológico. **Arch. Oral res.** (Impr.), São Paulo, v. 8, n. 2, p.143-51,2012.
- AMARAL, L. D.; PORTILHO, J. A. C.; MENDES, S. C. T. Estratégias de acolhimento e condicionamento do paciente autista na Saúde Bucal Coletiva. **Tempus–Actas de Saúde Coletiva**, v. 5, n. 3, p. 105-114 2011.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION –APA. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders** .5. ed. Arlington: VA: American Psychiatric Publishing, 2013.
- ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA (APA). **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno 5 dsm**.5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- ARAÚJO, N. M. **ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES AUTISTA**. 2016. 7 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo apresentado no curso de graduação em Odontologia) – Faculdade São Lucas. Porto Velho – Roraima, 2016.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**. Brasília. Seção I, p. 27834-27841.
- BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº CNE/ CES 3/2002 de 19 de fevereiro de 2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Farmácia e Odontologia. **Diário Oficial**, Brasília, 4 mar 2002, Seção 1, p. 10.
- CAMPOS, V.; PICCINATO, R. **Autismo do diagnóstico ao tratamento: as melhores orientações sobre o universo autista**. 1.ed. Bauru, São Paulo: Alto Astral, 2019.
- CARVALHO, I.A. **Cinoterapia como recurso terapêutico para crianças com transtorno do espectro autista: uma revisão assistemática de literatura**. 2014.22p. Monografia (especialização em Psicologia – Ênfase em Infância e Família), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.
- CHADAH, G. M., KAKODKAR, P.; CHAUGULE, V.; NIMBALKAR, V. Dental survey of institutionalized children with autistic disorder. **International Jornal of Clinical Pediatric Dentistry**, Índia, v. 5, n. 1, p. 29-32, 2012.
- COIMBRA, B.S., SOARES, D.C.L., SILVA, J.A., VAREJÃO LC. Abordagem odontológica a pacientes com transtorno do espectro autista (TEA): uma revisão da literatura. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 6, n. 12, p. 94293-94306, 2020.

DA ROSA HOFZMANN, R. et al. Experiência dos familiares no convívio de crianças com **transtorno do espectro autista (TEA)**. **Enfermagem em foco**, Santa Catarina, v. 10, n. 2, p. 64-69, 2019.

DA SILVA XAVIER, H. et al. Experiência de cárie em crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e fatores associados. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 7817-7829, 2021.

DE AZEVEDO, D. J. A.; CERQUEIRA, J. G. V.; CRUZ, V. S. A. The dental management for patients with autistic spectrum disorders. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 15424-15434, 2022.

DELLI, K. et al. Manejo de crianças com transtorno do espectro do autismo no ambiente odontológico: preocupações, abordagens comportamentais e recomendações. **Medicina oral, patologia oral y cirurgia bucal**, v.18, n.6, pág.862, 2013.

DOMINGOS, A. V. C. **Cuidado Odontológico do Paciente Autista**. 2018. 17 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia), Faculdade de Sinop - FASIPE, Mato Grosso, 2018.

DU, R. Y.; YIU, C. K. Y.; KING, N. M. Oral Health Behaviours of Preschool Children with Autism Spectrum Disorders and Their Barriers to Dental Care. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 49, n. 2, p.453-459, 2019.

DUKER LIS, F.LI, C. DH, Tran CF, H. BF, P.JC, et al. Strategies for success: a qualitative study of caregiver and dentist approaches to improving oral care for children with with autismo spectrum disorder. **Pediatr Dent**. v. 41, n.1, p. 4-12, 2019.

FARIA, M. H. D.; PEREIRA, F. J. P.; LIMA, I. P. C. Análise do componente curricular “Pacientes com Necessidades Especiais” nos cursos de Odontologia do estado do Rio Grande do Norte. **Revista da ABENO**, Rio Grande do Norte, v. 21, n. 1, p. 1311-1311, 2021.

GAUDERER, Christian et al. Autismo e outros atrasos do desenvolvimento: guia prático para pais e profissionais. **Revinter**, Rio de Janeiro, 2.ed, p. 327-330, 1997. . Disponível em: https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000380209&local_base=UFR01. Data de acesso: 24 mar. 2023.

GIASSI, Gabriela Aguiar; COSTA, Andressa Martins da. **Evolução no atendimento odontológico de pacientes com transtorno do espectro do autismo por meio de PECS**. [S.l.: s.n.], 2017.

JABER, M. A. Dental caries experience, oral health status and treatment needs of dental patients whit autism. **J. Appl. Oral Sci.**, Bauru, v. 19, n. 3, p. 212-217, 2011.

KELLER, A. O. et al. **Associação entre transtorno do espectro autista e doença cárie: estudo de casocontrole**. 2020. 85 p. Dissertação (Mestrado em Odontologia – Área de Concentração em Clínica Odontológica) – Universidade de Passo Fundo, 2020. Disponível em: <http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1999>. Acesso em: 12 mar. 2023

KESSAMIGUIEMON, V. G. G.; OLIVEIRA, K. D. C.; BRUM, S. C. TEA –Atendimento odontológico: relato de caso. **Revista Pró-UniverSUS.**, Rio de Janeiro, v.8, n.2, p.67-71, 2017

KHANNA, R. et al. Assessment of health-related quality of life among primary caregivers of children with autism spectrum disorders. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 41, n. 9, p. 1214-1227, 2011. DOI 10.1007/s10803-010-1140-6

LEITE, R. O. **Abordagem do paciente TEA na clínica odontológica**. 2018. 13f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) – Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Distrito Federal, 2018.

MARRA, P. S. **Dificuldades encontradas pelos responsáveis para manter a saúde bucal em portadores de necessidades especiais**. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Grande Rio. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, 2007

MONTENEGRO, K. S. et al. Desempenho ocupacional de cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista (tea): uma revisão da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Belém, n. 56, p. 4033-4033, 2020.

MORALES-CHÁVEZ, M.; VILLARROEL-DORREGO, M. Índice de caries y de higiene oral en un grupo de pacientes autistas. **Revista Estomatológica Herediana**, Perú, v. 28, n. 3, p. 160-166, 2018.

MOREIRA, F.C. L. et al. Uso do TEACCH como coadjuvante ao atendimento odontológico em paciente com autismo. **Scientific investigation in dentistry**, Goiânia, v.24, n.1, 2019.

OLIVEIRA, J. A. **Desafios encontrados por pais e cirurgiões dentistas durante a abordagem odontológica em pacientes autistas**. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) - Universidade de Uberaba, Uberaba, 2019.

OLIVEIRA, L. K. S. et al. **Análise do comportamento aplicada como estratégia para auxiliar pais e responsáveis na higienização bucal de crianças com transtornos do espectro autista**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) -Faculdade Pernambucana de Saúde, 2022.

ONOL S, K. Z. Evaluation of oral health status and influential factors in children with autism. **Nigerian Journal of Clinical Practice**, Nigéria. v.21, n.4, p. 429-35, 2018.

ORRU, Silvia Ester. Singularidades e impacto social do autismo grave no Brasil. **Humanidades Médicas**, v. 20, n. 2, p. 334-363, 2020. ISSN 1727-8120. Disponível em: <https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/1697/1222>. Data de acesso: 24 mar. 2023.

Parecer CNE/CES nº 803/2018, aprovado em 5 de dezembro de 2018 - **Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Odontologia**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestoresda-educacao-basica/323-secretarias112877938/orgaos-vinculados82187207/12991-diretrizes-curricularescursos-de-graduacao>. Acesso em: 14 de Out. de 2022.

RIBEIRO, A. D. Transtorno do espectro autista na odontologia. **Revista Interdisciplinar em Saúde**, Cajazeiras, v.8, n.1, p. 806-817, 2021

SANT'ANNA, L. F. C.; BARBOSA, C. C. N.; BRUM, S. C. Atenção à saúde bucal do paciente autista. **Revista Pró-UniverSUS**, Rio de Janeiro, v.8, n.1, 2017.

SANTOS, Camila Marcelino Dias. **Manejo de pacientes com transtorno do espectro autista em odontologia**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) - Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, 2019.

SEIZE, M. M.; BORSA, J. C. Instrumentos para rastreamento de sinais precoces do autismo: revisão sistemática. **Psico-USF**, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 161-176, 2017.

SILVA, A. C. et al. Estratégias para o condicionamento comportamento em pacientes com transtorno do espectro autista durante o atendimento odontológico. **Research, Society and Development**. v. 10,n. 16, 2021.

SILVA, L. P. L. **Condutas no atendimento odontológico a pacientes autistas**. Trabalho de Conclusão de Curso, (Bacharelado em Odontologia) - Faculdade São Lucas, p.1-13, 2015.

SOUZA, C. H. DE. **Atendimento odontológico em paciente autista**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) - Faculdade São Lucas, p. 1-22, 2015.

SOUZA, T. N. et al. Atendimento odontológico em uma criança com transtorno do espectro autista: relato de caso. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, v. 29, n.2, p. 191-7,2017.

THIERER T.; MEYEROWITZ. C. Education of dentists in the treatment of patients with special needs. **Journal of the California Dental Association**. v. 33, n. 9:723-729, 2005.

VARELLIS, M. L. Z.; DUARTE, C. A.; MOREIRA, L. A. **O paciente com necessidades especiais na Odontologia: manual prático**. São Paulo: Editora Santos, p.3-12, 2005.

VOLPATO, S.; PREDEBON, A.; DAROLD, F. F.; GALLON, A. Método educacional para autistas: Reforço alternativo para o tratamento odontológico utilizando sistema de comunicação por figuras. **Ação Odonto**, Editora Unoesc, v. 1, n. 1, p. 85-98, 2013.

ZINK, A. G. et al. Use of a Picture Exchange Communication System for preventive procedures in individuals with autism spectrum disorder: pilot study. **Special Care Dentistry Association and Wiley Periodicals**. v. 36, n. 5, p 254-263, 2016.

ZINK, A.G. et al. Atendimento odontológico do paciente autista – Relato de caso. **Revista ABO Nacional** – v.16, n.5, p.313-316, 2008.

APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO AUTOAPLICÁVEL

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Per Sapientiam et Labore Surgo

www.fatecoba.edu.br

CREDENCIADA PELA PORTARIA MEC Nº 910 DE 06 DE JULHO DE 2012

CNPJ:02.268.349/0001-34

QUESTIONÁRIO

Questionário 1

PERGUNTA	Resposta
Já teve alguma vivência/experiência no atendimento do paciente com Espectro Autista?	1. Sim 2. Não
Quais foram os desafios durante o atendimento?	
Esta vivência/experiência foi durante a graduação ou após a graduação?	1. Graduação 2. Após a graduação
Como você considerou o nível de dificuldade durante o atendimento do seu paciente autista?	
Durante a graduação tinha uma disciplina específica para Pacientes com Necessidades Especiais?	1. Sim 2. Não
Houve a necessidade de aplicar alguma técnica de manejo?	1. Sim, qual? 2. Não paciente/ Colaborador
Sobre a saúde bucal, onde você observou um déficit maior?	1. Higiênização bucal 2. Cáries 3. Nível de conhecimento familiar

Questionário 2

PERGUNTA	Resposta
O que você entende sobre Transtorno do Espectro Autista?	
Você entende que o Paciente com Transtorno de Espectro Autista requer uma abordagem diferenciada?	

APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA

CREDCIADA PELA PORTARIA MEC Nº 910 DE 06 DE JULHO DE 2012

CNPJ:02.268.349/0001-34

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Per Sapientiam et Labore Surgo

www.fatec.ba.edu.br

TCLE-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O Sr.(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa **O AUTISMO E ODONTOLOGIA: UMA ANÁLISE CLÍNICA DOS DESAFIOS TERAPÊUTICO E IMPACTO SOCIAL**.

Nesta pesquisa pretendemos investigar a percepção dos acadêmicos e profissionais de odontologia acerca da estrutura clínica, abordagem terapêutica e impacto social do autismo, bem como elaborar plano de atendimento especializado, para auxiliar na rotina de acadêmicos e profissionais. O motivo que nos leva a referente pesquisa, é que foi compreendida a necessidade de um estudo técnico-científico sobre a análise clínica da relação do autismo e a odontologia, afim de definir seu impacto social.

Pois, é crucial a atuação de um profissional que conheça acerca do autismo e suas características singulares de interação social e emocional; que compreenda suas comorbidades, suas manifestações clínicas complexas e variadas, os fatores sistêmicos, sintomáticos e idiopáticos - para que seja possível um atendimento especializado, individualizado e adequado de acordo com seu grau e complexidades.

Ressalta-se ainda, a ausência de uma discussão teórica durante o processo formativo dos profissionais na área odontológica, entretanto sendo de fundamental importância que as instituições de ensino superior repensem as suas estruturas curriculares na formação conceitual e procedimental dos futuros cirurgiões-dentistas, para que tenham conhecimento e segurança durante o atendimento.

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: será utilizado um questionário por meio de uma entrevista com os acadêmicos e profissionais de odontologia, e com os resultados dos dados, será produzido um plano de atendimento especializado para auxiliar na rotina de acadêmicos e profissionais.

Os riscos decorrentes da realização dessa pesquisa podem ser: possibilidade de constrangimento ao responder o questionário, desconforto, medo, vergonha, quebra de sigilo, quebra de anonimato e cansaço ao responder às perguntas. Os benefícios consistirão em contribuições atuais ou potenciais para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido(a) e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida.

Para participar deste estudo o(a) Sr.(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira.

O Sr.(a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade.

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Per Sapientiam et Labore Surgo

www.fatec.ba.edu.br

CREDENCIADA PELA PORTARIA MEC Nº 910 DE 06 DE JULHO DE 2012

CNPJ:02.268.349/0001-34

Também em caso de dúvida, o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Mantenedor de Ensino Superior (CEP/FATEC). O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) busca defender os interesses dos participantes de pesquisa. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia (CEP/FATEC) está localizado Tv. Thompson Flôres, 196 - Santa Isabel, Alagoinhas - BA, 48060-540.

Caso o (a) Sr.(a) tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda deseje retirar-se da pesquisa, por favor, entre em contato com o pesquisador abaixo a qualquer tempo.

Pesquisador Responsável: Kerlen Pereira de Souza, 75 998447683, kerlensou@hotmail.com

Pesquisador Colaborador: Catarina Milena Monteiro da Costa, catimmcosta@gmail.com

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição, quando finalizada terá acesso aos resultados por meio de acervo físico da biblioteca da Instituição proponente e periódicos científicos. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O(a) Sr.(a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar, será utilizado sistema codificação dos dados, senha de acesso aos bancos de dados para garantir confidencialidade. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, rubricadas em todas as suas páginas, as quais serão assinadas, ao seu término, pelo(a) Sr.(a) ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável. Uma das vias deste termo será arquivada pelo pesquisador responsável, na **FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA/ALAGOINHAS-BA** e a outra será fornecida ao(a) Sr.(a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos.

APÊNDICE C
CARTILHA

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA
BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

Autora

Kerlen Pereira de Souza
-kerlensou@hotmail.com

Orientadora

Catarina Milena Monteiro Da Costa
-Catimmcosta@gmail.com

Imagens

Projetadas por Freepik.com

Agradecimentos a minha Orientadora pelo inestimável suporte e apoio neste trabalho.

AUTISMO

Não é uma patologia

É uma condição caracterizada por um neurodesenvolvimento atípico.

Os primeiros sinais aparecem na primeira infância. O sujeito autista pode apresentar dificuldade na comunicação, dificuldade no desenvolvimento da linguagem e interação social.

TSA

O termo espectro, inserido na literatura científica, refere-se à diversidade de apresentações clínicas que apontam para singularidade de cada sujeito com autismo.

Neurodiversidade

Sua etiologia ainda é incerta. Sabe-se que fatores ambientais e genéticos desempenham um papel chave nas causas do transtorno.

As pessoas com autismo não apresentam característica física diferentes, percebemos as alterações a nível comportamental. O universo autista é o mesmo de todas as pessoas, são pessoas normais em um mundo atípico.

O autismo é classificado em graus, que pode ser leve, moderado e severo, dependendo exclusivamente do apoio necessário nas atividades diárias que os portadores necessitam.

Vocês sabiam que o portador do Transtorno de Espectro Autista necessitam de uma atenção e cuidados especiais?

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

Uma boa rotina de higiene bucal é indispensável para o indivíduo com TEA , pois vai prevenir cáries, inflamações gengivais e outros problemas bucais que causam dor ou sensibilidade nos dentes.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

Por isso, é necessário ensinar desde cedo a escovar os dentes, passar corretamente o fio dental e a realizar outros cuidados de maneira simples e divertida.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

É importante também para prevenir problemas bucais, evitar o excesso de balas, biscoitos e outros alimentos açucarados.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

Saber dialogar faz toda diferença para introduzir a higiene bucal. É preciso tornar o momento da escovação mais divertido ligado ao universo infantil. De forma lúdica e delicada.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

Vale lembrar também que é importante visitas regularmente ao dentista desde os primeiros dentinhos, para que a criança possa se familiarizar com o ambiente odontológico.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

E que adotem um programa de prevenção de saúde bucal para rotina periódica de visitas, assim como é feito com os demais profissionais de saúde.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

O Cirurgião dentista precisa ser visto como parte da equipe multidisciplinar no cuidado com a saúde do paciente de forma integrada e não isoladamente.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS NA SAÚDE BUCAL

Precisa desenvolver um atendimento harmônico e preparar um ambiente lúdico, transformando a consulta divertida, para conseguir conquistar a confiança do paciente .

O AUTISMO NÃO TEM CURA, POIS NÃO É UMA
DOENÇA, E SIM UM MODO DE SUBJETIVAÇÃO.
QUANTO ANTES FOR REALIZADO UM TRATAMENTO
ESPECIALIZADO, MELHOR SERÁ O
DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO.

O PACIENTE COM ESPECTRO AUTISTA
NORMALMENTE POSSUI DIFICULDADE EM MANTER
HIGIENE BUCAL, E SEUS CUIDADORES MUITAS
VEZES SE ENCONTRAM DESPREPARADOS NESTA
SITUAÇÃO. ESTE MATERIAL FOI CRIADO NO INTUITO
DE AUXILIAR CUIDADORES E PROFISSIONAIS DE
SAÚDE.

ANEXO I

DOCUMENTO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ EM ÉTICA

FATEC- Faculdade de Tecnologia e Ciências

CNPJ: 02.268.349/0001-34

Autorização: DOU Portaria Nº 910 de 06 de Julho de 2012

E-mail: fatecba@fatecba.edu.br

Site: fatecba.edu.br

DECLARAÇÃO

Referência: UMA ANÁLISE CLÍNICA DOS DESAFIOS TERAPÊUTICOS E IMPACTO SOCIAL.

Discente Responsável: Kerlen Pereira de Souza

A quem possa interessar:

Declaramos que a pesquisa supracitada tem liberação do Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia para execução, pois a mesma irá realizar uma investigação com seres humanos, porém não apresenta nenhum risco ou necessidade de maior intervenção junto aos órgãos responsáveis, sendo que a mesma será fruto de um Trabalho de Conclusão do curso de Odontologia. Por tanto, a mesma está liberada e aprovada para iniciar a pesquisa.

 Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia
 Elbênia Maria Ramos Silva
 FATEC
 Coordenadora do Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
 Credenciada pela Portaria Nº 910 de Julho 2012

Rua 15 de Novembro, 925 A, Bairro Santa Isabel

Alagoinhas/BA, CEP: 48050-010

